

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Ulashbayev Shohruh Abdivaxobovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421328>

Yevropa Ittifoqi doirasida ham moliyaviy jinoyatlar va pul yuvish holatlari keskin oshmoqda. Eurojust ma'lumotiga ko'ra, so'nggi olti yil ichida xalqaro miqyosda ro'yxatga olingan pul yuvish holatlari ikki barobar ko'paygan, har yili bu ko'rsatkich global yalpi ichki mahsulotning 2–5 foiziga teng bo'lgan hajmda pul yuvish amaliyotlarini tashkil etmoqda. Shu bois, xalqaro tajribada komplayens-nazorat tizimi moliyaviy firibgarlik, korrupsiya va noqonuniy bitimlarning oldini olishda, shuningdek, bank faoliyatining qonunchilik, etik me'yorlar va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashda markaziy o'rin egallaydi. [1]

O'zbekiston bank tizimi ham xalqaro moliyaviy standartlarga moslashish jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil boshida tijorat banklarining kredit portfelida muddati o'tgan va samarasiz kreditlar ulushi (NPL) 3,8 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich nisbatan barqaror bo'lishiga qaramay, moliyaviy xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar, jumladan, ichki boshqaruvdagi sustlik, manfaatlar to'qnashuvi, hamda kiberxavfga qarshi zaif tizimlar mavjudligicha qolmoqda.[2]

Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash va uni mustahkamlash masalalari xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan bo'lib, ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy adabiyotlarda turli yondashuvlar shakllangan. Xorijiy olimlardan S. Bryu, P. Kachalov, R. Kouz, K. Makkonell, V. Nordxaus, S. Robbina, P. Samuelson, A. Striklend, V. Tambovsev va A. Tompson kabi iqtisodchilar asarlarida moliyaviy xavfsizlik tushunchasi iqtisodiy tizim barqarorligining ajralmas omili sifatida talqin etiladi. Ularning tadqiqotlarida bank tizimi barqarorligiga tahdid soluvchi ichki va tashqi omillar, moliyaviy risklarni kamaytirish mexanizmlari hamda kapital yetarliligi, likvidlik va foydalilik o'rtasidagi muvozanatni saqlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, S. Amadae [4] kabi tadqiqotchilar moliyaviy xavfsizlikka tahdidlar va ularni bartaraf etish strategiyalarini tizimli tahlil qilib, ularni milliy iqtisodiyotning institutsional barqarorligi bilan bog'laydilar.

Ushbu olimlarning fikricha, tijorat banklari moliyaviy xavfsizligi — bu nafaqat moliyaviy yo'qotishlardan himoyalanih, balki risklarni aniqlash, baholash va ularni boshqarish orqali iqtisodiy tizimning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlovchi kompleks mexanizmdir. Shuningdek, ular komplayens-nazorat, risk-menejment, ichki audit va moliyaviy monitoring tizimlarining uyg'un ishlashi orqali banklar faoliyatida barqarorlikka erishish mumkinligini asoslaydilar.

Mahalliy iqtisodchi olimlar ham bu borada sezilarli hissa qo'shganlar. Jumladan, N. Jumayev [4], A. Burxanov [5], X. Abulqosimov va B. Tursunovlarning ilmiy tadqiqotlarida tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash nazariyasi, risklarni boshqarish mexanizmlari, moliyaviy tahlil vositalari hamda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari o'rganilgan.

Shunga qaramay, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari moliyaviy xavfsizligini baholash metodologiyasi, moliyaviy razvedka faoliyatini takomillashtirish, xavf turlari bo'yicha aniqlash va ularni oldini olish mexanizmlarini shakllantirish masalalari yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Bu esa sohada ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish,

moliyaviy xavfsizlikni monitoring qilish tizimini zamonaviy yondashuvlar — xususan, raqamli texnologiyalar, big data tahlili, komplayens va risk-analitika tizimlari asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois, tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashni nazariy-uslubiy jihatdan chuqur tahlil qilish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish hozirgi davrda dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi farmoni imzolandi. Ushbu farmonda bank tizimida o'rnatilgan mavjud vaziyat qattiq tanqidga olingan. Xususan, ushbu farmonda bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligi keltirilgan. [3]

2020–2024-yillarda "Asia Alliance Bank" ATBda moliyaviy barqarorlik sezilarli darajada mustahkamlandi. Joriy likvidlik va kapital yetarliligi oshib, muammoli kreditlar kamaydi. Levereji pasayishi risklarni cheklash siyosatining kuchayganidan dalolat beradi. Depozitlar ulushi va mijozlar ishonchi ortdi. Umuman, bank moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash va barqaror rivojlanish yo'lida ijobiy natijalarga erishgan.

"O'zbekiston sanoat-qurilish banki" ATB misolida esa moliyaviy barqarorlikning izchil oshib borishi, likvidlik va kapital ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi kuzatilgan. Ayniqsa, kredit portfeli sifati yaxshilangan, muammoli kreditlar ulushi kamaygan, investitsiyalar hajmi esa keskin o'sib, bankning uzoq muddatli investitsion yo'nalishga e'tibor qaratayotganini ko'rsatgan. Bu bankning riskka chidamliligi, resurslardan samarali foydalanish darajasi va moliyaviy boshqaruv tizimi yuqoriligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, moliyaviy leverejning oshishi banklarning qarz mablag'laridan faol foydalanayotganini ko'rsatsa-da, kapital yetarliligi Bazel III standartlari darajasida saqlanib qolganligi ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlovchi muhim omil sifatida baholanadi. ROA va ROE ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishi esa tijorat banklarida samarali moliyaviy menejment siyosati yuritilayotganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, 2020–2024-yillar davrida tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanish, kapitalni mustahkamlash, risklarni diversifikatsiya qilish hamda ichki nazorat tizimlarini takomillashtirish orqali ta'minlangan. Bu jarayon xalqaro moliyaviy standartlar, xususan Basel III va COSO tamoyillariga mos ravishda amalga oshirilgani bank sektorining milliy iqtisodiyotdagi ishonchli tayanch sifatidagi o'rnini yanada mustahkamladi.

Shunday qilib, O'zbekiston tijorat banklari moliyaviy barqarorlikni saqlashda strategik yondashuv — ya'ni kapital yetarliligini muntazam baholash, stress-test tizimlarini kuchaytirish va moliyaviy xavfsizlikni institutsional darajada boshqarish orqali global moliya bozorida noaniqliklarga qarshi barqaror himoya mexanizmini shakllantirganini ta'kidlash mumkin.

moliyaviy tizimga integratsiya qilish nuqtayi nazaridan muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Eurojust Report on Money Laundering.

- <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-money-laundering>.
2. <https://cbu.uz/en/statistics/bankstats/907008>.
 3. <https://lex.uz/en/docs/-4811025>
 4. Amadae S. M. Cryptocurrency, Distributed Ledger Technology and Blockchain Tokens. // Sustainable Consumption: Political Economy of Sustainable Food. Aalto University. pp. 199-241 (2023);
 5. Н.Х.Жумаев, Д.А.Рахмонов, Д.М.Азимова. Ўзбекистон давлат қарзи ва иқтисодий глобаллашув. Монография. –Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020, 164 бет.;
 6. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт. 2019, 164 б.